

EDITORIAL

Marcelo Pinheiro da Silva

O ano de 2023 se iniciou com uma conquista pessoal muito importante. Em janeiro deste ano minha tese de doutorado foi defendida, fato que marcou o término de uma longa etapa. Minha tese, iniciada em 2017, teve como tema acompanhar o processo de apropriação das transformações nas tecnologias de informação e comunicação (TICs) por parte de psicólogos brasileiros.

Essa pesquisa foi longa, trabalhosa e muito produtiva. Acompanhamos uma caminhada que, no que se refere ao processo de regulamentação da utilização de TICs em práticas psicológicas exercidas por psicólogos brasileiros, teve início há mais de 25 anos, e que durante o período de minha investigação deixou de ter relação com práticas proibidas para o psicólogo brasileiro, passou a estar ligado a práticas aceitas e, posteriormente, durante o período de pandemia COVID-19 essas tecnologias passaram a compor os únicos meios seguros de atuação do psicólogo e passaram a ser recomendadas pelo nosso sistema concelhos como forma de evitar a ampliação daquela pandemia.

Acompanhar todas essas mudanças foi realmente muito trabalhoso, porém foi muito rico. Trouxe a oportunidade de acompanhar muito de perto todo aquele processo de transformação. Ajudou a compreender aspectos marcantes da forma de funcionar de nosso sistema concelhos e da psicologia brasileira como categoria. A tese ultrapassou as 600 páginas e terá alguns de seus fragmentos publicados na “IGT na Rede”.

Vale ressaltar que a própria revista “IGT na Rede” é um exemplo deste processo de apropriação das TICs por nós psicólogos. Que mesmo durante o período em que estávamos impedidos de usar as tecnologias em nossas práticas, essa revista já contribuía para o desenvolvimento da psicologia brasileira, através destes recursos tecnológicos. A “IGT na Rede” teve a honra de ser a primeira revista virtual de circulação gratuita no âmbito da Gestalt-Terapia brasileira.

Marcelo Pinheiro da Silva
Editor Chefe da revista virtual IGT na Rede

NOTAS

Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP.05/16.499 Gestalt-terapeuta, Doutorando (HCTE -UFRJ), Mestre em Psicologia Social (UERJ), Especialista em Psicologia clínica pelo CRP, Especialista em Psicologia organizacional pelo CRP, Especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.-RJ), Professor substituto de Psicologia da UERJ., Coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), Editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, Coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e Sócio-fundador do IGT e Presidente do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.

Endereço para correspondência

Marcelo Pinheiro da Silva
E-mail: marcelo@igt.psc.br